

Docencia

El Podcast de acuacultura como una herramienta para vincular la comunidad rural con la academia

Valenzuela Jiménez Manuel*¹, Durruty Lagunes Claudia²

1 ORCID: 0000-0002-1738-2282

2 ORCID: 0000-0002-1112-5939

1 UMDI-Sisal-Facultad de Ciencias-UNAM

2 UMDI-Sisal-Facultad de Ciencias-UNAM

* mvalenzuela@ciencias.unam.mx

Palabras clave: acuacultura, entrevistas, trabajo rural, extensionismo, mujeres

Introducción:

En la actualidad, la producción de alimentos que garantice la soberanía alimentaria se vuelve una actividad fundamental, la acuacultura, pertenece a este grupo de actividades que producen proteína de origen animal para el consumo humano y de otras especies, sin embargo, la formación de recursos humanos con una adecuada visión de manejo de estos sistemas se vuelve aún más importante. El conocimiento de la realidad cotidiana de las pequeñas granjas, que son las más abundantes, es un aspecto que redundará en la formación integral de los alumnos, otorgándoles una visión más compleja y completa de estos emprendimientos en cualquier lugar del mundo.

La enseñanza de las asignaturas relacionadas con la producción de organismos acuáticos implica mostrar la realidad de los diferentes sistemas de producción en el país y en el mundo en general, sin embargo, aún con la experiencia de los profesores apoyados con un excelente material didáctico, quedan muchas dudas en los estudiantes. Además, a través de diversos proyectos mantenemos un constante contacto con diversas comunidades, principalmente rurales y costeras de la Península de Yucatán, en ambos casos se realiza una magnífica labor, tanto en la academia como en las comunidades, sin embargo, se desconoce mucho en ambas realidades de los problemas que enfrenta cada sector con su actividad.

Resulta novedoso para la vinculación entre estudiantes, académicos y productores incluir en los materiales didácticos, elementos como los podcasts que ayudan por un lado a darle voz a los productores y entendimiento sobre la actividad a alumnos y académicos.

El uso del podcast permite un entendimiento más claro de los temas involucrados con la producción de alimentos de origen acuícola. Es una herramienta que ayuda a mejorar el entendimiento del alumnado sobre la realidad de la producción de alimentos y los

aspectos relacionados con dicha actividad, desde la voz de los actores reales en cada granja acuícola.

Objetivo:

Objetivo general: Vincular la realidad de la actividad acuícola de productores rurales con los alumnos de las asignaturas relacionadas (Maricultura, Acuicultura, Temas selectos) a través del uso de medios digitales como el podcast y el video.

Objetivos particulares:

- Realizar grabación de entrevistas con productores rurales, involucrando alumnos.
- Editar y publicar los materiales obtenidos para someterlos a algún repositorio universitario.
- Difundir entre la comunidad universitaria los contenidos publicados para que las voces de los entrevistados sean escuchadas.

Material:

Vehículo, equipo de grabación de audio y video, cámaras digitales de la marca Canon y acuáticas (Go Pro), trípods, micrófonos, lámparas, dron, materiales para escenografía.

Metodología:

Con antelación se ha venido desarrollado trabajo con cada comunidad para establecer un vínculo de confianza entre todos los participantes, que incluye asesoría, apoyo técnico e incluso desarrollo de proyectos de investigación de la UNAM en las instalaciones de los productores. Se realizan entrevistas grabando audio y video con pequeños productores acuícolas en las instalaciones de sus granjas, dentro del estado de Yucatán, ya sean productores de camarón o peces. Las entrevistas tienen un guion previamente desarrollado y son a partir de cuestionarios organizados para llevar una secuencia en los temas a discutir (Calidad del agua y/o animales en cultivo, vida y organización en el grupo de trabajo, Ambiente, Economía, Violencia e igualdad de género). En particular y por interés de los entrevistados comenzamos con el Tema de igualdad de género, cabe resaltar que en la totalidad de los productores participantes hasta ahora, el 99% fueron mujeres.

Las entrevistas son editadas para generar un podcast por tema o por caso, tratando que en cada duda o situación haya inmediatamente una respuesta desde la academia, pero siempre dejando una entrada para que los alumnos formen su propia opinión para resolver o mejorar las condiciones en cada granja. Los productos finales deben tener la calidad suficiente y cumplir con los requisitos para ser sometidos a la convocatoria del Repositorio Universitario de Aprendizaje.

Resultados:

A lo largo de varios años y particularmente en los últimos dos, con el apoyo financiero de la UMDI-Sisal de la Facultad de Ciencias y de proyectos PAPIME de la DGAPA-UNAM, se ha trabajado con grupos de personas de cinco comunidades costeras y rurales del estado de Yucatán, involucrando en ello a los estudiantes de asignaturas optativas de las Licenciaturas en Manejo Sustentable de la Zona Costera, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Tierra de la ENES Mérida. Hemos realizado en colaboración, proyectos de investigación que incluyen el cultivo de peces, camarones y ostiones marinos, incluso en agua de baja salinidad y marina en las localidades de Celestún, Río Lagartos, Mulchechén (Mérida) Tetíz, Halachó y dos instituciones estatales, La Secretaría de Pesca y Acuicultura y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, con los que acompañamos el trabajo cotidiano de los acuacultores. En cada comunidad conseguimos no solo buenos resultados de investigación y una cosecha significativa de biomasa, sino que establecimos un vínculo de confianza con los participantes y además pudimos grabar un podcast de entre 20 y 30 minutos con los responsables de cada entidad, involucrando a 12 estudiantes directamente y a un número no calculado al momento de estudiantes de manera indirecta. El tema abordado en todos ellos fue la equidad de género, ya que fue una constante mencionada en todos los casos y también porque de los grupos entrevistados, la mayoría eran mujeres, por lo que el interés era hablar sobre los problemas como mujeres que afrontan día a día en esta actividad. La respuesta fue tan positiva que decidimos reunir a todos los participantes entrevistados en un evento estatal, el Primer Encuentro de Acuacultoras de Yucatán, que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2025 en las instalaciones del Centro Peninsular de Estudios Sociales y Humanísticos (CEPHCIS) del Campus Yucatán de la UNAM.

Conclusiones:

En un principio fue comenzar a desarrollar proyectos de investigación que pudieran ayudar a la economía de los grupos que se dedican a la acuicultura en la Península. Los resultados se fueron dando y eso nos permitió la confianza de incluir alumnos que convirtieron esos resultados en tesis de licenciatura o en informes de servicio social.

Con un poco más de tiempo y apoyo financiero hemos conseguido realizar grabaciones no solo de las actividades, sino de entrevistas con los productores, donde externan sus problemáticas económicas, sociales y de repente hasta culturales, no somos un país con costumbre de comer pescado y mariscos todos los días. Es interesante ver el trabajo en particular de las mujeres, algunas de ellas de comunidades indígenas como el grupo IXCAY de Halachó que afronta una problemática que tiene que ver incluso con la prohibición de los esposos para desarrollar la actividad acuícola. O conocer la trayectoria de estudiantes que se incorporaron a la UMDI-Sisal desde la preparatoria y hoy manejan su propia granja o que llevan casi quince años dirigiendo el

Comité de Sanidad acuícola. Particularmente el hecho de que muchas mujeres buscan mejores condiciones de trabajo, al hablar de diferencias en los salarios, pero también de acoso laboral y hasta sexual por parte de los hombres de diferentes sectores. Mujeres hablando de cómo algunos dueños de granja o proveedores o colegas de trabajo les dan un trato diferente en mal sentido, por el simple hecho de ser mujeres.

Todas estas experiencias permean la formación de alumnos y principalmente alumnas, al conocer la realidad y las problemáticas para las cuales se tendrán que ir preparando si quieren participar como profesionales en esta actividad. Por ello podemos concluir que la vinculación entre ambos sectores se está comenzando a dar con buenos resultados y en el futuro se verá con la inclusión de profesionales egresados de la UNAM trabajando en las granjas y negocios de la región.

Referencias Bibliográficas:

1. Aguiar Perera, M. V., Artiles Rodríguez, J., Guerra Santana, M., & Mazorra Aguiar, L. (s.f.). *Los podcasts educativos como estrategia motivadora de aprendizaje*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2. Campoverde Cárdenas, A. S., & Mena Clerque, S. E. (2025). Análisis del podcast como estrategia de comunicación educativa y su conexión con la audiencia. *Revista RUNAS*, 6(11). <https://doi.org/10.46652/runas.v6i11.226>
3. Celaya-Echarri, I., Ramírez-Montoya, M. S., Naval, C., & Arbués, E. (2020). Usos del podcast para fines educativos: Mapeo sistemático de la literatura en WoS y Scopus (2014–2019). *Revista Latina de Comunicación Social*. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1454>
4. Hernández Cruz, A. (2025). *Usos pedagógicos del podcast en educación: Áreas de saber, posibilidades y limitaciones* (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana.
5. Urrutia, A. (s.f.). *El podcast como herramienta comunicativa digital en la educación*. Universidad Cooperativa de Colombia.
6. Viscarra-Muñoz, D., Ninacuri-Moya, Y., Ortiz-Barrionuevo, A., & Escobar-Bermúdez, D. (2025). El uso de podcasts educativos para complementar el aprendizaje en el aula. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(1–2), 20–35. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.1-2.2953>